

«TA'LIMNING SERMAHSUL QIRRALARI»

Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani
2- son kasb-hunar maktabi
O'quv ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari
Axmedov Nabijon Aman o'g'li

Annotatsiya: Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlarni qo'llash tobora keng tus olmoqda. Bunday metodlarni qo'llash ta'lim samaradorligi va ta'sirchanligini oshiradi, o'quvchilarning o'qish motivlarini o'stiradi.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, ta'lim, dars, o'qituvchi, o'quvchi, FSMU texnologiasi, bilim, ko'nikma, malaka.

Annotation: Nowadays, the use of innovative technologies and interactive methods in the educational process is becoming more and more widespread. The use of such methods increases the effectiveness and effectiveness of education, increases the motivation of students to study.

Key words: Innovation, education, lesson, teacher, student, FSMU technology, knowledge, skill, qualification.

Аннотация: В настоящее время все более широкое распространение получает использование инновационных технологий и интерактивных методов в образовательном процессе. Использование таких методов повышает эффективность и результативность обучения, повышает мотивацию студентов к учебе.

Ключевые слова: Инновация, образование, урок, учитель, ученик, технология ФГМУ, знание, умение, квалификация.

“Innovatsiya” inglizcha – innovation yangilik kiritish, yangilik ma'nolarini anglatadi. Bunda an'anaviy ta'limdagi kabi bir xil shablonlar asosida emas, balki yangiliklar asosida ta'lim jarayonining ta'sirchanligini oshirishga qaratilgan ish shaklidan foydalaniladi. Mashg'ulotlar jarayonida pedagogik texnologiyalarga asoslanish va innovatsiyaga intilish, o'quvchilarni faollashtirishga qaratilgan turli interaktiv metodlardan foydalanish ta'lim maqsadini muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonini innovatsion metodlardan foydalanib tashkil etish uchun, avvalo, darsning rejasi va loyihasi aniq ishlab chiqilishi zarurdir. Dars loyihasini

tuzishda o'qituvchi o'zining ish shakllari va o'quvchilarning ko'nikmani egallash jarayonidagi ishlari doirasini aniq belgilab olishi lozim. Shuningdek, uning qanday o'qish metodlaridan foydalanishi ham muhim ahamiyatga egadir.

Metod tanlashda ko'proq jnteraktiv metodlarga e'tiborni qaratish darkor va u faoliyat samaradorligini ham oshiradi. "Interaktiv" so'zi inglizcha –interaction, ya'ni, inter-aro, o'zaro, ast- harakat ma'nolarini anglatadi. Bu - o'zaro harakat, ya'ni hamkorlik asosida o'qitish demakdir. Quyida ana shunday metodlardan birini e'tiboringizga havola etmoqdaman.

FSMU texnologiyasi

Ushbu texnologiya munozarali masalalarni hal etishda, bahs munozaralar o'tkazishda yoki umumlashtirish darslarida, yoki o'quv rejasi asosida biror bo'lim o'rganib bo'lingach, qo'llanilishi mumkin. Bu texnologiya o'quvchilarning o'z fikrini himoya qilish, erkin fikrlash va o'z fikrini boshqalarga o'tkazish, ochiq holda bahslashishga va yana o'quvchilarni o'quv jarayonida egallagan bilimlarini tahlil etish, baholash hamda tinglovchilarni bahslashish madaniyatiga o'rgatishi bilan ahamiyatlidir.

Qo'llash maqsadi:

Mazkur texnologiya o'quvchilarning ularga tarqatilgan oddiy qog'ozga o'z fikrlarini aniq va qisqa ifodalab, tasdiqlovchi dalillar va yoki inkor qiluvchi fikrlarni o'z o'rnida bayon etishga yordam beradi.

O'tkazish texnologiyasi: Uni bir necha bosqichda o'tkazish mumkin.

1-bosqich

O'qituvchi o'quvchilar bilan birga bahs mavzusini yoki muhokima etilishi kerak bo'lgan muammoni, shuningdek, o'rganilgan bo'limni belgilab oladi. O'qituvchi o'quv mashg'ulotida avval har bir o'quvchi yakka tartibda ishlashi, keyin esa kichik guruhlarda ish olib borilishi va nihoyat, dars oxirida jamoa bo'lib ishlashi haqida kerakli ma'lumotni beradi. Mashg'ulot davomida har bir o'quvchi o'z fikrini mustaqil va erkin holda, to'liq bayon etishi mumkinligi eslatib o'tiladi.

2-bosqich

Har bir o'quvchiga FSMU texnologiyasining 4 bosqichi yozilgan qog'ozlar tarqatiladi:

F – fikringizni bayon eting.

S – fikringizni bayoniga sabab ko'rsating.

M – ko'rsatgan sababingizni isbotlab misol keltiring.

U – fikringizni umumlashtiring.

Ular yakka tartibda tarqatilgan qog'ozdagi FSMUning barcha bosqichini o'z fikrlarini yozma bayon etgan holda to'ldiradilar.

3-bosqich

Har bir o'quvchi o'z qog'ozlarini to'ldirib bo'lgach, o'qituvchi ularni kichik guruhlariga bo'linishlarini aytadi yoki o'zi o'quvchilarni guruhlariga ajratadi. Har bir guruhga FSMU texnologiyasining 4 bosqichi yozilgan katta formatdagi qog'ozlar tarqatiladi. O'qituvchi kichik guruhlarning har birlari yozgan qog'ozlardagi fikr va dalillarni katta formatdagi qog'ozga umumlashtirgan holda 4 bosqich bo'yicha yozishlarini taklif etadi.

4-bosqich

Kichik guruhlardagi har bir o'quvchi barcha bosqichga doir o'zi yozgan fikrlari bilan guruh a'zolarini tanishtirib o'tadi. Guruh a'zolarining fikrlari o'rganilgach, kichik guruh a'zolari ularni umumlashtirishga kirishadi. Guruh a'zolari FSMUning 4 bosqichi bo'yicha umumlashtirib, uni himoya qilishga tayyorgarlik ko'radilar. Fikrlarni umumlashtirish paytida har bir o'quvchi o'z fikrini himoya etishi, ya'ni isbotlashi lozim bo'ladi.

5-bosqich

Kichik guruhlar umumlashtirilgan fikrlarni himoya qiladilar: guruh vakili har bir bosqichni iloji boricha izoh bermagan holda alohida o'qiydi. Ba'zi bo'limlarni isbotlashi, ya'ni guruhning aynan nima uchun shu fikrga kelganini aytishi mumkin.

6-bosqich O'qituvchi mashg'ulotga yakun yasaydi, guruh a'zolari fikriga o'z munosabatini bildiradi. Shundan so'ng quyidagi savollar bilan o'quvchilarga murojaat qiladi:

- Ushbu mashg'ulot yordamida nimalarni bilib oldingiz va o'rgandingiz?
- Ushbu texnologiyani o'quv jarayonida qo'llash qanday samara berdi?
- Sizningcha, qo'lga kiritilgan natijalar qanday ahamiyatga ega?

Xulosa qilib aytganda, ushbu interfaol usuldagi mashg'ulotda ham erkin fikr, mustaqil harakat, o'zaro hamjihatlik, fikrlarga tayanib bahs-munozaraga kirishish, bilganlarini tahlil eta turib, jo'shqinlik va faol harakat qilish orqali ko'zlagan natijani qo'lga kiritish mumkinligi e'tirof etiladi. Bu kabi yutuqlarga zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish orqaligina erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva N.N. "Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat" TDPU-2003
2. Saidahmedov N.S. "Pedagogik amaliyotda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash namunalari" TRTM 2000 yil
3. Internet tarmog'I bo'yicha: www.pedagog.tehnolog.ru.